

ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО КЛИПИРОВАНИЯ ПРИ ЯЗВЕННЫХ БОЛЕЗНЯХ ЖЕЛУДКА

АЙТКОЖИН ГАЛЫМ КАЛЕЛОВИЧ

д.м.н., профессор кафедры «Хирургические болезни №1»,
врач-хирург высшей категории

ГАЛЫМ АЙГЕРИМ ГАЛЫМОВНА

ассистент кафедры «Политика и менеджмент здравоохранения»,
заместитель директора медицинского центра «Керуен-Medicus»

ЮСУПОВА МАДИНА МУРАДЖАНКЫЗЫ

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

МИХЕЕВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

НУРБОЛАТОВА АЛИЯ РУСЛАНОВНА

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

КАСЫМ СҮЙРІК ЕРЛАНКЫЗЫ

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

КАЙЫРГАЛИКЫЗЫ ДАНА

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

МИНУАРОВА ГУЛНАЗ ГАНИКЫЗЫ

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

ДЖАНЕТОВА ДИНАРА КАНАТБЕККЫЗЫ

Врач-интерн факультета “Общая медицина - 2”

НАО “Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова”
Алматы, Казахстан

Актуальность: Язвенная болезнь желудка, осложнённая кровотечением, остаётся одной из наиболее частых причин экстренной госпитализации в абдоминальной хирургии. По данным крупных эпидемиологических исследований, ежегодная частота неварикозных кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта составляет от 48 до 160 случаев на 100 000 населения, при этом язвенная болезнь является причиной 30-60% всех случаев кровотечений данной локализации [1]. Несмотря на совершенствование эндоскопических технологий и фармакотерапии, летальность при язвенных кровотечениях стабильно сохраняется на уровне 5-10%, особенно у пациентов старших возрастных групп и лиц с тяжёлой сопутствующей патологией [2].

В современных клинических рекомендациях эндоскопический гемостаз признан методом выбора при лечении язвенных кровотечений высокого риска, а механическое клипирование рассматривается как один из наиболее эффективных и безопасных способов достижения первичного гемостаза [3]. Эффективность эндоскопического клипирования по данным различных исследований достигает 85-100%, однако частота рецидива кровотечения после первично успешного вмешательства колеблется от 8 до 20%, что существенно ухудшает прогноз заболевания и увеличивает риск хирургического вмешательства [4].

Систематические обзоры и метаанализы, включающие более 4000 пациентов, демонстрируют, что клипирование по своей эффективности сопоставимо с инъекционной и термокоагуляционной терапией, однако не обладает статистически значимыми преимуществами в снижении частоты повторных кровотечений, необходимости оперативного лечения и летальности [5].

Таким образом, комплексный анализ причин неэффективности эндоскопического клипирования при язвенной болезни желудка является актуальной научно-практической задачей, направленной на повышение качества экстренной эндоскопической помощи, снижение частоты рецидивов кровотечения, уменьшение хирургической активности и летальности.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка; желудочно-кишечное кровотечение; эндоскопический гемостаз; эндоскопическое клипирование; рецидив кровотечения; неэффективность клипирования; факторы риска; Forrest классификация; прогнозирование; клинический алгоритм.

Цель работы: Изучить клинико-эндоскопические, морфологические и технические факторы, определяющие неэффективность эндоскопического клипирования при язвенной болезни желудка, осложнённой кровотечением, а также разработать прогностические критерии риска рецидива кровотечения для оптимизации лечебной тактики.

Задачи работы:

1. Провести систематический анализ современных научных публикаций, посвящённых эндоскопическому клипированию при язвенной болезни желудка, с целью выявления основных факторов риска его неэффективности.

2. Изучить клинико-демографические, лабораторные и эндоскопические характеристики пациентов с язвенной болезнью желудка, осложнённой кровотечением, которым выполнялось эндоскопическое клипирование.

3. Проанализировать факторы, ассоциированные с неэффективностью эндоскопического клипирования и развитием рецидивного кровотечения, на основании статистической обработки клинических данных.

4. Разработать клинико-диагностический алгоритм прогнозирования риска повторного кровотечения и оптимизации тактики эндоскопического гемостаза у пациентов с язвенной болезнью желудка.

ВВЕДЕНИЕ

Язвенные кровотечения остаются одной из ведущих причин экстренной госпитализации и летальности при патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта. По данным многоцентровых исследований, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки обуславливает до 60% всех неварикозных кровотечений, при этом рецидив геморрагии наблюдается у 10-25% пациентов даже после успешного первичного эндоскопического гемостаза [6].

Современные международные рекомендации рассматривают эндоскопическое вмешательство как метод первой линии при кровотечениях высокого риска (Forrest Ia-IIb), при этом механическое клипирование признано одним из наиболее эффективных и безопасных методов эндоскопического гемостаза [7]. Тем не менее, несмотря на высокие показатели первичной эффективности, частота рецидива кровотечения после клипирования остаётся значительной и, по данным систематических обзоров, достигает 8-20% [8].

Систематические обзоры и метаанализы, включающие более 4000 пациентов, демонстрируют, что клипирование по своей эффективности сопоставимо с инъекционной и термокоагуляционной терапией, однако не обладает статистически значимыми преимуществами в снижении частоты повторных кровотечений, необходимости оперативного лечения и летальности [9]. Более того, при активном артериальном кровотечении (Forrest Ia)

риск рецидива после клипирования превышает 25%, что ставит под сомнение достаточность монотерапии клипами в данной клинической ситуации [10].

Ключевыми факторами неэффективности эндоскопического клипирования являются морфологические особенности язвенного дефекта, включая диаметр язвы более 20 мм, наличие фиброзного дна, глубокое залегание и диаметр кровоточащего сосуда более 2 мм, а также неблагоприятная анатомическая локализация - задняя стенка луковицы двенадцатиперстной кишки, малая кривизна желудка и кардиальный отдел [10]. В данных условиях адекватное позиционирование клипа технически затруднено, а механическая компрессия сосуда часто оказывается недостаточной для стойкого гемостаза.

Дополнительными значимыми факторами риска рецидива кровотечения после клипирования являются выраженная анемия при поступлении, гемодинамическая нестабильность, коагулопатии, тромбоцитопения, а также приём антикоагулянтов и антиагрегантов. В этих группах пациентов частота повторных кровотечений достигает 30-35%, а риск экстренного оперативного вмешательства возрастает в 2-3 раза [11].

В последнем руководстве Европейского общества гастроинтестинальной эндоскопии (ESGE, 2021) подчёркивается, что клипирование в виде монотерапии не всегда обеспечивает надёжный гемостаз при язвенных кровотечениях высокого риска, и в ряде клинических ситуаций рекомендуется комбинированное применение клипсов с инъекционной или термической коагуляцией [12]. Это подчёркивает необходимость дальнейшего углублённого изучения факторов, определяющих неэффективность клипирования, с целью оптимизации лечебной тактики и снижения частоты неблагоприятных исходов.

Метаанализ García-Iglesias и соавт., включивший 14 исследований и более 3000 пациентов, продемонстрировал, что ключевыми независимыми предикторами повторного кровотечения после эндоскопического лечения являются гемодинамическая нестабильность, активное кровотечение во время эндоскопии, крупный размер язвенного дефекта (>20 мм), локализация язвы на задней стенке луковицы двенадцатиперстной кишки и по малой кривизне желудка, а также уровень гемоглобина <80 г/л [13].

Роль классификации Forrest в прогнозировании риска рецидива кровотечения подтверждена многочисленными исследованиями. Активное артериальное кровотечение (Forrest Ia) ассоциировано с вероятностью повторного кровотечения до 55%, тогда как при наличии видимого сосуда (Forrest IIa) риск составляет около 43%, а при фиксированном тромбе (Forrest IIb) - около 22% [14]. Эти данные подчёркивают ограниченность клипирования как монотерапии у пациентов с высоким риском.

Рандомизированные исследования и метаанализы показывают, что эндоскопическое клипирование сопоставимо по эффективности с термокоагуляцией и комбинированной терапией, однако не демонстрирует статистически значимых преимуществ в снижении частоты рецидива кровотечения и летальности [15]. В то же время комбинированные методы гемостаза (инъекционная терапия+клипирование или термокоагуляция) демонстрируют более устойчивые результаты в группах высокого риска [16].

Существенное влияние на эффективность клипирования оказывает морфология язвы. Наличие плотного фиброзного дна, выраженного отёка окружающих тканей, а также глубоко залегающего сосуда значительно снижают вероятность адекватной компрессии клипом и увеличивают риск его смещения [17]. Кроме того, локализация язвы в области кардиального отдела, по малой кривизне желудка и на задней стенке двенадцатиперстной кишки технически затрудняет точное позиционирование клипа, что также ассоциируется с повышенной частотой рецидивов [18].

Системные факторы играют не менее важную роль в формировании неэффективности клипирования. Согласно данным Vratanic и соавт., наличие гемодинамической нестабильности, выраженной анемии, коагулопатии и шокового состояния при поступлении повышает риск повторного кровотечения в 2,5-3,5 раза [19]. Отдельное внимание уделяется пациентам с хронической болезнью почек, у которых частота рецидива кровотечения после

эндоскопического гемостаза достигает 30-35%, что связано с нарушением агрегации тромбоцитов и дисфункцией системы коагуляции [20].

В последние годы активно разрабатываются прогностические модели оценки риска повторного кровотечения. В исследовании Zhang и соавт. была создана многофакторная номограмма, включающая клинические, лабораторные и эндоскопические параметры, позволившая прогнозировать риск рецидива в течение 72 часов после эндоскопического гемостаза с высокой точностью (C-index=0,854) [21]. Такие модели подчёркивают необходимость индивидуализированного подхода к выбору метода эндоскопического гемостаза.

Новые технические решения, включая кап-ассистированное клипирование и усовершенствованные механические клипы, демонстрируют снижение частоты повторного кровотечения до 5-8%, однако их доступность ограничена, а клинические данные пока недостаточны для повсеместного внедрения [22].

Таким образом, анализ современной литературы показывает, что эндоскопическое клипирование, несмотря на высокую первичную эффективность, имеет ряд ограничений, обусловленных анатомическими, морфологическими, техническими и системными факторами. Это определяет необходимость дальнейших исследований, направленных на выявление причин его неэффективности и разработку алгоритмов персонализированного выбора тактики эндоскопического гемостаза.

ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ: Ретроспективное когортное одноцентровое клинико-статистическое исследование.

БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ: Исследование выполнено на базе ГКБ №7

ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ: Январь 2019 г.-декабрь 2025 г.

КОНТИНГЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование включены n=134 пациентов с язвенной болезнью желудка, осложнённой острым неварикозным кровотечением, которым в экстренном порядке выполнялось эндоскопическое клипирование с целью гемостаза.

Критерии включения

- Возраст ≥ 18 лет
- Подтверждённая эндоскопически язвенная болезнь желудка
- Наличие признаков активного или состоявшегося кровотечения (Forrest Ia, Ib, IIa, IIb)
- Выполнение эндоскопического клипирования в качестве первичного метода гемостаза
- Полнота клинико-эндоскопической документации

Критерии исключения

- Варикозное кровотечение
- Опухолевые кровотечения
- Синдром Маллори-Вейсса
- Эрозивный гастрит без язвенного дефекта
- Пациенты, которым первично выполнено хирургическое лечение
- Неполные клинические данные

Пациенты были распределены на две группы:

I группа - эффективное клипирование (n=108). Пациенты, у которых был достигнут стойкий первичный гемостаз без признаков рецидива кровотечения в течение 7 суток наблюдения.

II группа - неэффективное клипирование (n=26). Пациенты с развитием рецидивного кровотечения в течение 7 суток после первичного эндоскопического клипирования.

ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Клинические:

- возраст, пол
- сопутствующие заболевания

- гемодинамические показатели
- приём антикоагулянтов и антиагрегантов

Лабораторные:

- гемоглобин
- гематокрит
- тромбоциты
- МНО
- АЧТВ

Эндоскопические:

- локализация язвы
- диаметр язвы, глубина дефекта
- тип кровотечения по Forrest
- количество клипсов

Исходы:

- первичная эффективность гемостаза
- рецидив кровотечения
- необходимость повторной эндоскопии
- необходимость хирургического вмешательства
- летальность

Критерии оценки эффективности

Эндоскопическое клипирование считалось эффективным, если:

- достигнут первичный гемостаз,
- отсутствовали клинические и эндоскопические признаки рецидива кровотечения в течение 7 суток.

Рецидив кровотечения диагностировали при наличии:

- мелены
- гемодинамической нестабильности
- падения Hb ≥ 20 г/л
- эндоскопически подтверждённого повторного кровотечения

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

• Статистический анализ выполнялся с использованием программ MS EXCEL 2016. Количественные данные представлены как $M \pm SD$.

- Сравнение групп: t-критерий Стьюдента/U-критерий Манна-Уитни
- Категориальные данные: χ^2 -критерий Пирсона
- Значимость различий: $p < 0,05$

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Исследование выполнено в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование включено 134 пациента с язвенной болезнью желудка, осложнённой кровотечением, которым выполнено эндоскопическое клипирование. Средний возраст пациентов составил $57,3 \pm 4,1$ года.

рис 1. Средний возраст пациентов, включённых в исследование

Гендерное распределение было практически равномерным: мужчины - 69 (51%), женщины - 65 (49%).

Рис 2. Распределение пациентов по полу

Сопутствующая патология выявлена у 38 пациентов (28,4%). В структуре коморбидности преобладали заболевания сердечно-сосудистой системы - 45%, сахарный диабет - 12 пациентов (31%), хроническая болезнь почек - 9 пациентов (24%).

рис 3. Структура сопутствующих заболеваний у пациентов

Приём антикоагулянтов и антиагрегантов до поступления отмечен у 41 пациента (30,6%), что могло оказывать влияние на течение геморрагического синдрома и исходы эндоскопического гемостаза.

рис 4. Частота приёма антикоагулянтов и антиагрегантов до поступления

Средний уровень гемоглобина при поступлении составил $81 \pm 3,5$ г/л, при этом у 47% пациентов диагностирована анемия тяжёлой степени, что свидетельствует о выраженности кровопотери на догоспитальном этапе.

С целью комплексной оценки тяжести состояния пациентов проведено распределение по степени кровопотери согласно классификации Горбашко. Установлено, что лёгкая степень кровопотери наблюдалась у 28 пациентов (21%), средняя степень - у 43 пациентов (32%), тяжёлая степень - у 63 пациентов (47,0%).

рис 5. Распределение пациентов по степени кровопотери согласно классификации Горбашко

Таким образом, в исследуемой группе преобладали пациенты с тяжёлой степенью кровопотери, что коррелирует с высоким процентом выраженной анемии и низким уровнем гемоглобина при поступлении.

При сравнительном анализе установлено, что тяжёлая степень кровопотери достоверно чаще встречалась в группе неэффективного клипирования (73,1% и 40,7%, $p < 0,01$). В то же время лёгкая степень кровопотери преобладала в группе эффективного гемостаза (25,9% и 7,7%, $p < 0,05$). Средняя степень кровопотери статистически значимых различий между группами не имела ($p > 0,05$).

По результатам многофакторного анализа тяжёлая степень кровопотери по классификации Горбашко являлась независимым предиктором неэффективности эндоскопического клипирования: тяжёлая кровопотеря (OR=2,9; 95% CI 1,4-6,1; $p=0,01$)

Полученные данные свидетельствуют о том, что выраженность кровопотери оказывает значимое влияние на исходы эндоскопического гемостаза и должна учитываться при выборе лечебной тактики.

По данным экстренной эзофагогастродуоденоскопии установлено, что наиболее частой локализацией язвенного дефекта являлась малая кривизна желудка - 36,6% ($n=49$). Язвы тела желудка выявлены у 29,1% ($n=39$) пациентов, антрального отдела - у 21,6% ($n=29$), кардиального отдела - у 12,7% ($n=17$).

рис 6. Локализация язвенных дефектов желудка

Размер язвенного дефекта более 20 мм зарегистрирован у 44 пациентов (32,8%), что расценивается как неблагоприятный прогностический признак.

рис 7. Распределение язв по размеру

Активное кровотечение Forrest Ia выявлено у 52 пациентов (39%), Forrest Ib - у 46 пациентов (34%), наличие видимого сосуда Forrest IIa - у 36 пациентов (27%).

рис 8. Распределение пациентов по классификации Forrest

Обнажённый сосуд диаметром более 2 мм визуализирован у 28 пациентов (20,9%), что значительно осложняло проведение адекватного механического гемостаза.

рис 9. Частота выявления обнажённого сосуда диаметром более 2 мм

Первичный гемостаз был достигнут у 108 пациентов (80,6%). Рецидив кровотечения в течение 7 суток наблюдения зарегистрирован у 26 пациентов (19,4%), несмотря на первоначально достигнутый гемостаз.

рис 10. Эффективность эндоскопического клипирования

С учётом полученных данных пациенты были распределены на две группы:

- Группа I (эффективное клипирование) - 108 пациентов (80,6%)
- Группа II (неэффективное клипирование) - 26 пациентов (19,4%)

Проведённый сравнительный анализ показал, что у пациентов с неэффективным клипированием достоверно чаще отмечались неблагоприятные клиничко-эндоскопические характеристики. Так, размер язвенного дефекта более 20 мм значительно чаще встречался в группе рецидива кровотечения (57,7% и 26,9%, $p < 0,01$). Активное артериальное кровотечение (Forrest Ia) также достоверно преобладало во II группе (34,6% и 14,8%, $p < 0,01$). Локализация язвы в области малой кривизны и кардиального отдела чаще наблюдалась у пациентов с неэффективным гемостазом (61,5% и 39,8%, $p < 0,05$). Наличие сосуда диаметром более 2 мм ассоциировалось с высоким риском рецидива (53,8% и 23,1%, $p < 0,01$). Средний уровень гемоглобина в группе неэффективного клипирования был статистически значимо ниже ($76,2 \pm 3,1$ г/л и $82,4 \pm 3,6$ г/л, $p < 0,05$). Приём антикоагулянтов чаще отмечался у пациентов с рецидивом кровотечения (46,2% и 26,9%, $p < 0,05$).

Среднее количество установленных клипсов составило $2,6 \pm 0,8$.

рис 11. Среднее количество установленных гемостатических клипсов

В группе неэффективного клипирования достоверно чаще наблюдались технические сложности:

- затруднённое позиционирование клипса - 42,3%
 - неполная компрессия сосуда - 38,5%
 - соскальзывание клипса - 26,9%
- ($p < 0,05$)

рис 12. Частота технических сложностей при эндоскопическом клипировании

По результатам многофакторного анализа выявлены независимые предикторы неэффективности эндоскопического клипирования:

- размер язвы >20 мм (OR=2,8; 95% CI 1,3-5,9; p=0,01)
- Forrest Ia (OR=3,4; 95% CI 1,5-7,2; p=0,003)
- диаметр сосуда >2 мм (OR = 3,1; p=0,005)
- приём антикоагулянтов (OR=2,2; p=0,04)
- уровень Hb <80 г/л (OR=2,6; p=0,02)

Необходимость повторного эндоскопического вмешательства возникла у 22 пациентов (16,4%). Хирургическое лечение потребовалось в 9 случаях (6,7%), преимущественно в группе неэффективного клипирования (23,1% и 2,8%, p<0,001). Общая летальность составила 5,2% (n=7), при этом в группе рецидива кровотечения она была значительно выше (15,4% и 2,8%, p<0,01).

рис 13. Клинические исходы лечения: повторное эндоскопическое вмешательство, хирургическое лечение и летальность

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в ходе настоящего исследования результаты подтверждают, что, несмотря на высокую первичную эффективность эндоскопического клипирования при язвенных кровотечениях, проблема рецидива кровотечения остаётся клинически значимой. Частота неэффективности клипирования в исследуемой выборке составила 19,4%, что сопоставимо с данными современных исследований, указывающих на рецидив кровотечения в пределах 8-20%.

Анализ клинико-демографических характеристик показал, что значительная доля пациентов поступала в стационар с выраженной кровопотерей и тяжёлой анемией. Установлено, что тяжёлая степень кровопотери является независимым предиктором неэффективности эндоскопического гемостаза (OR=2,9; p=0,01). Данный факт свидетельствует о том, что исходное состояние пациента, отражающее тяжесть геморрагического синдрома, оказывает существенное влияние на стабильность достигнутого гемостаза. Вероятно, это связано с нарушениями системной гемодинамики и коагуляционного потенциала, что снижает эффективность механической компрессии сосуда клипсом. Результаты эндоскопического анализа показали, что морфологические характеристики язвенного дефекта играют ключевую роль в исходах лечения. В частности, размер язвы более 20 мм достоверно чаще ассоциировался с развитием рецидива кровотечения (57,7% в 26,9%; p<0,01), что подтверждается и данными многофакторного анализа (OR=2,8; p=0,01). Крупные язвенные дефекты, как правило, сопровождаются более выраженным сосудистым

повреждением и наличием фиброзного дна, что затрудняет адекватную фиксацию клипса и снижает эффективность механического гемостаза. Особое значение имеет характер кровотечения по классификации Forrest. Установлено, что активное артериальное кровотечение (Forrest Ia) является одним из наиболее значимых факторов риска неэффективности клипирования ($OR=3,4$; $p=0,003$). Это объясняется высоким давлением в сосуде и невозможностью достижения стойкой компрессии при использовании только механического метода. В таких случаях клипирование в виде монотерапии может быть недостаточным, что подтверждает необходимость комбинированных методов гемостаза.

Дополнительным значимым фактором риска явилось наличие обнажённого сосуда диаметром более 2 мм ($OR=3,1$; $p=0,005$), что существенно осложняет достижение адекватной окклюзии. Аналогично, низкий уровень гемоглобина (<80 г/л) и приём антикоагулянтов увеличивали вероятность рецидива кровотечения, отражая влияние системных факторов на эффективность локального гемостаза. Анатомическая локализация язвы также оказала влияние на исходы лечения. Язвы, расположенные по малой кривизне и в кардиальном отделе желудка, чаще ассоциировались с неэффективностью клипирования. Это, вероятно, обусловлено техническими трудностями при позиционировании клипса, ограниченной визуализацией и сложностями достижения оптимального угла компрессии.

Важным аспектом являются технические особенности выполнения эндоскопического вмешательства. В группе неэффективного клипирования значительно чаще отмечались такие осложняющие факторы, как затруднённое позиционирование клипса, неполная компрессия сосуда и соскальзывание клипса. Это подчёркивает, что эффективность метода зависит не только от характеристик язвы и состояния пациента, но и от технических условий проведения процедуры. Клинические исходы исследования демонстрируют, что рецидив кровотечения существенно ухудшает прогноз заболевания. В группе неэффективного клипирования достоверно чаще требовались повторные эндоскопические вмешательства и хирургическое лечение, а уровень летальности был значительно выше (15,4% и 2,8%; $p<0,01$). Это подтверждает клиническую значимость своевременной идентификации пациентов высокого риска.

Таким образом, результаты исследования согласуются с данными современной литературы и подтверждают мультифакторный характер неэффективности эндоскопического клипирования. Выявленные предикторы позволяют обосновать необходимость дифференцированного подхода к выбору метода гемостаза, включая более широкое применение комбинированных технологий у пациентов высокого риска.

ВЫВОДЫ

1. Проведённый анализ современной литературы показал, что неэффективность эндоскопического клипирования при язвенных кровотечениях обусловлена совокупностью морфологических, клинических и технических факторов, среди которых ведущими являются крупный размер язвы, активное кровотечение и неблагоприятная локализация.

2. У пациентов с язвенной болезнью желудка, осложнённой кровотечением, выявлены значимые клинико-лабораторные особенности, включая высокую частоту тяжёлой кровопотери, выраженную анемию и наличие сопутствующей патологии, что оказывает влияние на исходы эндоскопического гемостаза.

3. Установлены независимые предикторы неэффективности эндоскопического клипирования: размер язвы более 20 мм, активное артериальное кровотечение (Forrest Ia), диаметр сосуда более 2 мм, уровень гемоглобина менее 80 г/л и приём антикоагулянтов, что достоверно ассоциировано с развитием рецидива кровотечения.

4. На основании полученных данных обоснована необходимость разработки и применения клинико-диагностического алгоритма прогнозирования риска рецидива кровотечения, позволяющего оптимизировать выбор тактики эндоскопического гемостаза и снизить частоту неблагоприятных исходов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неэффективность эндоскопического клипирования при язвенных кровотечениях определяется комплексом клинико-эндоскопических, морфологических и системных факторов, учёт которых позволяет прогнозировать риск рецидива и оптимизировать лечебную тактику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lanas A, Chan FKL. Peptic ulcer disease. *Lancet*. 2017;390(10094):613-624. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)32404-7
2. Hearnshaw SA, Logan RF, Lowe D, Travis SP, Murphy MF, Palmer KR. Acute upper gastrointestinal bleeding in the UK: patient characteristics, diagnoses and outcomes. *Gut*. 2011;60(10):1327-1335. DOI: 10.1136/gut.2010.228437
3. Laine L, Jensen DM. Management of patients with ulcer bleeding. *Am J Gastroenterol*. 2012;107(3):345-360. DOI: 10.1038/ajg.2011.480
4. Sung JY, Tsoi KKF, Lai LH, Wu JCY, Lau JYW. Endoscopic clipping versus injection and thermocoagulation in the treatment of non-variceal upper gastrointestinal bleeding: a meta-analysis. *Gut*. 2007;56(10):1364-1373. DOI: 10.1136/gut.2006.111989.
5. Barkun AN, Almadi M, Kuipers EJ, et al. Management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: guideline recommendations. *Ann Intern Med*. 2019;171(11):805-822. DOI: 10.7326/M19-1795
6. Loffroy R, Guiu B, D'Athis P, et al. Arterial embolotherapy for endoscopically unmanageable acute gastroduodenal hemorrhage: predictors of early rebleeding. *Clin Gastroenterol Hepatol*. 2009;7(5):515-523. DOI: 10.1016/j.cgh.2008.11.019
7. Gralnek IM, Stanley AJ, Morris AJ, et al. ESGE guideline: diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage. *Endoscopy*. 2021;53(3):300-332. DOI: 10.1055/a-1369-5274
8. Sung JY, Tsoi KKF, Lai LH, et al. Endoscopic clipping versus injection and thermocoagulation in the treatment of non-variceal upper gastrointestinal bleeding: a meta-analysis. *Gut*. 2007;56(10):1364-1373. DOI: 10.1136/gut.2006.111989
9. Lau JY, Sung J, Hill C, Henderson C, Howden CW, Metz DC. Systematic review of the efficacy and safety of endoscopic therapies for bleeding peptic ulcers. *Gastroenterology*. 2011;140(3):687-695. DOI: 10.1053/j.gastro.2010.11.037
10. Chung IK, Ham JS, Kim HS, et al. Comparison of the hemostatic efficacy of endoscopic hemoclipping and injection therapy. *Gastrointest Endosc*. 1999;49(1):13-18. DOI: 10.1016/S0016-5107(99)70439-7
11. Hsu PI, Lai KH, Lo GH, et al. Risk factors for rebleeding after endoscopic hemostasis. *Gastrointest Endosc*. 1998;48(2):160-167. DOI: 10.1016/S0016-5107(98)70160-3
12. Gralnek IM, Stanley AJ, Morris AJ, et al. ESGE guideline: diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage. *Endoscopy*. 2021;53(3):300-332. DOI: 10.1055/a-1369-5274
13. García-Iglesias P, Villoria A, Suarez D, et al. Meta-analysis: predictors of rebleeding after endoscopic treatment for bleeding peptic ulcer. *Aliment Pharmacol Ther*. 2011;34(8):888-900. DOI: 10.1111/j.1365-2036.2011.04830.x
14. Laine L, Peterson WL. Bleeding peptic ulcer. *N Engl J Med*. 1994;331(11):717-727. DOI: 10.1056/NEJM199409153311107
15. Barkun AN, Almadi M, Kuipers EJ, et al. Management of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. *Ann Intern Med*. 2019;171(11):805-822. DOI: 10.7326/M19-1795
16. Lau JYW, Sung J, Hill C, et al. Systematic review of the efficacy and safety of endoscopic therapies for bleeding peptic ulcers. *Gastroenterology*. 2011;140(3):687-695. DOI: 10.1053/j.gastro.2010.11.037

17. Chung IK, Ham JS, Kim HS, et al. Comparison of the hemostatic efficacy of endoscopic hemoclippping and injection therapy. *Gastrointest Endosc.* 1999;49(1):13-18. DOI: 10.1016/S0016-5107(99)70439-7
18. Binmoeller KF, Thonke F, Soehendra N. Endoscopic hemoclip treatment for gastrointestinal bleeding. *Endoscopy.* 1993;25(3):167-170. DOI: 10.1055/s-2007-1010299
19. Bratanic A, Puljiz Z, Ljubicic N, et al. Predictive factors of rebleeding and mortality following endoscopic hemostasis. *Hepatogastroenterology.* 2013;60(121):112-117. DOI: 10.5754/hge11838
20. Kato Y, Matsushashi N, Sakai E, et al. Renal dysfunction is an independent risk factor for rebleeding after endoscopic hemostasis. *J Clin Med.* 2021;10(6):1259. DOI: 10.3390/jcm10061259
21. Zhang Q, Han B, Xu J, et al. Development and validation of a model to predict rebleeding within three days after endoscopic hemostasis. *BMC Gastroenterol.* 2022;22:61. DOI: 10.1186/s12876-022-02145-9
22. Li L, Chen W, Zhang W, et al. Cap-mounted clip versus standard endoscopic therapy for peptic ulcer bleeding: meta-analysis. *Saudi J Gastroenterol.* 2024;30(4):215-223. DOI: 10.4103/sjg.sjg_96_23